

O'ZBEK TILI - O'ZLIGIMIZ TIMSOLI

Allamova Charos Amatbayevna

Xorazm viloyati Urganch shahridagi
8-son maktabning o'zbek tili o'qituvchisi

Nazarova Saida Bekdurdiyevna

Xorazm viloyati Urganch shahridagi
8-son maktabning o'zbek tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tilning inson hayotida tutgan beqiyos o'rni, o'zbek tilining taraqqiyoti, shuningdek, o'zbek tilining bugungi kundagi rivoji haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: til, xalq, davlat, jamiyat, imlo, yozuv, turkiy tillar, fikr, milliy madaniyat, davlat tili.

Har bir xalq o'zi yaratayotgan moddiy ne'matlar bilan faxrlanishga haqli. Ammo tabiatda shunday boylik borki, unga ega bo'lmasdan, avaylab-asramasdan, rivojlantirmasdan turib kamolotga erishib bo'lmaydi. U ham bo'lsa, millatga berilgan ulug' ne'mat – tildir. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy yozganidek: “Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurgan oyinai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdur”.

Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, mamlakatimizning siyosiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotida g'oyat muhim o'rin egallab kelayotgan buyuk qadriyatdir.

Barchamizga yaxshi ma'lumki, tilimizga davlat tili maqomi berilganiga ham 30 yildan oshdi. Uning shonli rivojlanish tarixiga bir nazar tashlaylik. Ma'lumki, o'tmishda Vatanimiz hududida mavjud bo'lgan davlatlarda musulmon dini hukmron din hisoblangan. Bu davlatlar hududida davlat tili arab tili va qisman fors-tojik yoki turkiy (eski o'zbek) tillari bo'lganligi uchun ish yuritish hujjatlari, ko'pincha, fors-tojik tili, ba'zan esa arab tilida yuritilgan. Lotin tili Yevropa uchun qanday rol o'ynagan bo'lsa, o'tmishda arab va fors-tojik tillari ham O'rta Osiyo hududidagi davlatlar uchun xuddi shunday nufuzga ega bo'lgan. Lekin bundan O'rta Osiyo hududidagi davlatlarda eski o'zbek tilida umuman ish yuritilmagan edi, degan xulosa kelib chiqmaydi. Ma'lumki, Ko'hi Mug'dan topilgan So'g'd hujjatlari orasida VIII asrda turkiy tilida yozilgan hujjat ham topilgan. Shuningdek, Xorazm shohi Muhammad, mo'g'ullar hukmronligi, Qutlug' Temur davri, undan keyingi Amir Temur davri, o'zbek xonliklarida ko'pgina hujjatlar eski o'zbek tilida ham tuzilganligi haqida manbalarda qator dalillar mavjud.

Bu borada temuriy Husayn Boyqaro (1438-1506)ning xizmati alohida diqqatga sazovordir. U maxsus farmon chiqarib, o‘zi hukmronlik qilgan davlatda eski o‘zbek tili (turk-chig‘atoy)da ish yuritilishini joriy etgan edi. Ammo o‘sha davrdagi ayrim siyosiy-ijtimoiy, huquqiy sabablarga ko‘ra, hatto aholisining mutlaq ko‘pchiligini o‘zbeklar tashkil qilgan Buxoro amirligi, Qo‘qon xonliklari devonlari hamda davlatning boshqa tashkilotlarida, o‘sha davr an‘anasiga ko‘ra, hujjatlarning asosiy qismi fors-tojik tilida tuzilgan.

Haqiqatan ham, til inson uchun berilgan buyuk ne‘mat, u milliy madaniyatning ham muhim tarkibiy qismidir. U nafaqat aloqa quroli, balki inson shaxsini fazl-u kamolga yetkazuvchi, uning xulqi-odobi, insoniy xislat va fazilatlarini uyg‘unligini ta‘minlovchi ibrat va tarbiya manbai hamdir. Zero, u xalqqa kuch-quvvat, ruhiy barkamollik bag‘ishlaydi. Bundan tashqari u inson faoliyatida borliqni bilish, fikr almashish, jamg‘arilgan bilimlarni avloddan-avlodga yetkazish vositasidir. Tilda millatning bor-yo‘g‘i, o‘y-fikri, dunyoqarashi, orzu-umidlari, Vatani, his-tuyg‘ulari aks etadi. Har bir til asrlar davomida rivojlanib, boyib boradi.

Darvoqe, jamiyat hayoti, inson kechinmalari naqadar rang-barang bo‘lsa, til ham shu qadar serjilodir. Til qanchalik serqirra bo‘lsa, boyisa, millat ma‘naviyati ham shu qadar yuksaladi. Ona tiliga hurmat, avvalo, uning sofligini ta‘minlashga intilish orqali yuzaga chiqadi. Til sofligi dolzarb masala sanaladi. Ayni kunda til mavzusi barchaning diqqat markazida. Tilimiz taqdiri va tarixi bilan qiziqqan har bir vatandoshimiz bu mavzuga qo‘l urmoqda. Chunki bunga majbur bo‘lyapmiz. Misli tilloga teng ona tilimiz qadrini bilmayapmiz. Ko‘cha-kuyda g‘aliz va o‘rinsiz qo‘llanilayotgan so‘z va iboralar odamning ta‘birini xira qiladi.

1989-yili o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi amalda tilimiz ravnaqi uchun butunlay yangi davrni boshlab berdi. Mana qariyb 30 yildan oshdi. Uzoq o‘tmish uchun bu dengizdan tomchidek gap. Lekin o‘tmishga nazar soladigan bo‘lsak, ne-ne ulamolar, ilmiy xodimlar, fan arboblari o‘z ona tili bo‘la turib, ilmiy ishlarini rus tilida himoya qilganliklari, darsliklarda ham o‘sha vaqtlarda deyarli ko‘pchilik atamalarning boshqa tillarda ifodalanishi juda achinarli holat, albatta. Vaholanki, biz haligacha ona tilimizning ichki imkoniyatlaridan, adabiy tilimizning tunganmas bebaho boyligidan to‘liq foydalanayotganimiz yo‘q.

Darhaqiqat, o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligi o‘zbek xalqining siyosiy va madaniy hayotida eng yirik voqealardan biri bo‘ldi. Endilikda biz qanchadan-qancha ulug‘ bobolarimiz ilmiy meroslarini, ma‘naviy meros hisoblanmish hikmat durdonalarini, badiiy asarlarini, tarixiy memuar asarlarini o‘z ona tilimizda sevib mutolaa qilayapmiz. Ayni damda davlatimizning muhim hujjatlari ham shu tilda yozilmoqda. Ona tilimiz davlatlararo muloqotlarda, dunyoning nufuzli minbarlarida, xalqaro anjumanlarda ham keng qo‘llanmoqda. Hatto Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ham BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida davlat tilida

nutq soʻzlashi tilimizning yanada yuksakligi, ona tilimizga boʻlgan eʼtibori va hurmati ramzidir. Tilimizning millatimiz ruhi ekanligini yana bir karra dunyo miqyosiga isbotladi.

Xulosa qilib aytganda, ona tilini sevish ham vatanparvarlik belgisi, ajdodlar ruhiga hurmat ramzidir. Oʻz tilini hurmat qilgan xalq oʻzligini, oʻz gʻururini asrab-avaylagan boʻladi. Ona tiliga muhabbat har bir soʻzning maʼnosini chuqur anglagan holda ishlatish, uni yaxshi bilish, asrab-avaylash kabi fazilatlarda namoyon boʻladi. Shunday ekan, biz, ayniqsa, oʻzbek tili oʻqituvchilari tilimizning beqiyosligini, rang-barangligini, kelgusi avlodga teran yetkazishimiz muqaddas burchimiz ekanligini aslo unutmasligimiz kerak. Zero, davlat tili birligimiz, borligimiz ramzidir. Shuningdek, ayni damda yoshlarimiz ongiga milliy gʻurur va nafosatni yuksaklarga koʻtarishni mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va maʼnaviy jihatdan taraqqiy etishi, xalqaro obroʻ-eʼtiborining yuksalishi uchun ona tilimizni yanada boyitish, uni puxta egallashimizga ham koʻp jihatdan bogʻliq ekanligini takror va takror uqtirishimiz zarur. Ana shunda yosh avlod qalbida tilimizga yanada mehr oshadi, kelajakda ular oʻz maʼnaviy barkamolligini koʻrsata olishi, shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Shoabdurahmonov va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili, 1-qism., Toshkent, 1980.
2. R. Sayfullayeva va boshqalar. Hozirgi oʻzbek tili. Toshkent, 2007.
3. Sanaqulov Usmon. Oʻzbek adabiy tili tarixining ilk davrlari. T.,2004.
4. Usmonov S. Umumiy tilshunoslik. T., 1972;
5. www.ziyo.uz.

